

НАҚШИ ОМУЗГОРИ СИНФҲОИ ИБТИДОЙ ДАР ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТИ КЎДАК

Хусинова Шарифа Музаффаровна

Донишқадаи соҳибкорӣ ва педагогикаи Деҳнав Факултети педагогика равияи
таҳсилоти ибтидоӣ, донишҷӯи соли сеюм гурӯҳи 8-БТ.

Email: kudratovmustafo88@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17337721>

Анотатсия: Мақолаи пешниҳодшуда ба омӯзиши нақши омӯзгори синфҳои ибтидоӣ дар ташаккули шахсияти кӯдак бахшида шудааст. Синфҳои ибтидоӣ ҳамчун зинаи аввалини таҳсилот на танҳо ба омӯзиши донишҳои ибтидоӣ хизмат мекунад, балки муҳити муҳими тарбиявӣ ва иҷтимоишавиро низ фароҳам меоранд. Омӯзгори ибтидоӣ дар ин раванд мақоми хоса дошта, ҳамчун омӯзанда, мураббӣ ва намунаи ибрат амал мекунад.

Калидвожаҳо: Омӯзгори синфҳои ибтидоӣ, шахсияти кӯдак, тарбия, масъулиятшиносӣ, донишандӯзӣ, иҷтимоишавӣ, намунаи ибрат.

Annotasiya: Taqdim etilgan maqola boshlang'ich sinf o'qituvchisining bolaning shaxsiyatini shakllantirishdagi rolini o'rganishga bag'ishlangan. Boshlang'ich maktablar ta'limning birinchi bosqichi sifatida nafaqat boshlang'ich bilimlarni o'rgatish, balki muhim ta'lim va ijtimoiy muhitni yaratishga xizmat qiladi. Bu jarayonda boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'ziga xos maqomga ega bo'lib, o'qituvchi, ustoz, namuna vazifasini bajaradi.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinf o'qituvchisi, bolaning shaxsiyati, tarbiyasi, mas'uliyati, o'rganishi, ijtimoiylashuvi, ibrat namunasi.

Аннотация: Представленная статья посвящена исследованию роли учителя начальных классов в формировании личности ребёнка. Начальная школа, как первая ступень образования, служит не только для обучения базовым знаниям, но и создаёт важную образовательную и социальную среду. Учитель начальных классов занимает особое место в этом процессе, выступая в роли учителя, наставника и образца для подражания.

Ключевые слова: Учитель начальных классов, личность ребенка, воспитание, ответственность, обучение, социализация, образец для подражания.

Abstract: The presented article is devoted to the study of the role of the primary school teacher in the formation of the child's personality. Primary schools, as the first stage of education, serve not only to teach basic knowledge, but also create an important educational and social environment. The primary school teacher has a special status in this process, acting as a teacher, mentor, and role model.

Keywords: Primary school teacher, child's personality, upbringing, responsibility, learning, socialization, role model.

Тарбияи насли наврас яке аз масъалаҳои муҳими ҷомеаи муосир ба ҳисоб меравад, зеро ояндаи ҳар як давлат ва миллат аз сатҳи маърифат, ахлоқ ва ҷаҳонбинии кӯдакон вобаста мебошад. Маҳз дар зинаи таҳсилоти ибтидоӣ, ки аввалин марҳилаи омӯзишии кӯдак ба шумор меравад, заминаҳои асосии шахсияти ӯ гузошта мешаванд. Дар ҳамин давра кӯдак қадамҳои нахустини худро дар самти илмомӯзӣ, муносибати дуруст ба меҳнат, инсонгароӣ ва ҳамзистии иҷтимоӣ мегузорад. Нақши омӯзгори синфҳои ибтидоӣ дар ин раванд беназир аст. Ӯ на танҳо муаллим, балки раҳнамо, тарбиягар ва

дўсти содиқ барои кўдакон мебошад. Аз сатҳи дониш, маҳорати педагогӣ, муносибати меҳрубон ва масъулиятшиносии омўзгор вобаста аст, ки кўдак бо муҳаббат ба дарс ва мактаб муносибат намояд. Ҳар як сухан, ҳаракат ва рафтори омўзгори ибтидоӣ метавонад ба ҷаҳонбинии хонандагон таъсир расонад ва оҳиста-оҳиста симои ахлоқӣ ва маънавии онҳоро ташаккул диҳад.

Ибтидоӣ будани ин марҳила худ шаҳодат аз он медиҳад, ки омўзгор вазифаи хеле муҳимро бар дўш дорад: гузоштани пояҳои донишҳои илмӣ, ташаккули малакаҳои асосии хондану навиштан, ҳисоби ибтидоӣ, ҳамзамон бедор кардани шавқ ба омўзиш, инкишофи қобилиятҳои зеҳнӣ ва маънавии кўдакон. Омўзгори ибтидоӣ бояд бо истифода аз усулҳои муосири таълим ва равишҳои тарбиявӣ ба ҳар як хонанда назари инфиродӣ дошта бошад ва барои рушди ҷамаҷонибаи ӯ шароит фароҳам оварад. Бо дарназардошти аҳамияти зикршуда, омўзгори синфҳои ибтидоӣ ҳамчун яке аз шахсиятҳои калидӣ дар раванди ташаккули шахсияти кўдак баромад намуда, нақши асосиро дар таҳким ва устувории заминаҳои маънавию илмӣ ва иҷтимоии хонандагон иҷро мекунад. Нақши омўзгори синфҳои ибтидоӣ дар ташаккули шахсияти кўдак хеле бузург ва ҷамаҷониба мебошад. Дар ин марҳилаи аввалини таҳсил, кўдак на танҳо хондану навиштан ва ҳисоб карданро меомўзад, балки ҷаҳонбинии ӯ васеъ шуда, муносибат ба атрофиён, арзишҳои ахлоқӣ ва масъулиятшиносӣ низ ташаккул меёбанд. Омўзгори ибтидоӣ дар ин раванд се самти асосиро иҷро менамояд: таълим, тарбия ва рушди шахсият.

1. Самти таълимӣ: Омўзгори синфҳои ибтидоӣ нахуст ба кўдакон донишҳои ибтидоиро меомўзонад. Маҳз дар ҳамин синфҳо хонандагон бо хатт, хондан, риёзиёт ва асосҳои илмҳои табиӣ шинос мешаванд. Ин донишҳо барои давраҳои минбаъдаи таҳсилот асоси қавӣ мегузоранд. Омўзгор вазифадор аст, ки бо истифодаи усулҳои муосири педагогӣ ва технологияҳои иттилоотӣ шавқу ҳаваси хонандагонро бедор карда, муҳити ҷолиб ва ҳавасмандкунандаро барои омўзиш фароҳам оварад.

2. Самти тарбиявӣ: Ҳамзамон бо таълим, омўзгори ибтидоӣ вазифаи тарбиявиро низ иҷро мекунад. Дар ин давра кўдак тарзи дуруст рафтор кардан, эҳтиром ба калонсолон, ҳамкорӣ бо ҳамсинфон, риояи интизом ва қоидаҳои ахлоқиро меомўзад. Ҳар як сухан ва рафтори омўзгор барои кўдак намунаи ибрат буда, ба ташаккули маънавияти ӯ таъсири ҷиддӣ мерасонад.

3. Самти рушдӣ: Омўзгори ибтидоӣ ба рушди қобилиятҳои зеҳнӣ ва истеъдодҳои хонандагон низ диққати махсус медиҳад. Бо дарназардошти фарқиятҳои инфиродӣ, омўзгор кўшиш мекунад, ки ҳар як кўдакро дастгирӣ намояд ва шароити мусоидро барои рушди худӣ ӯ фароҳам созад. Ин раванд ба кўдак имконият медиҳад, ки қобилиятҳои эҷодӣ, фикркунии мантиқӣ ва малакаҳои иҷтимоии худро инкишоф диҳад. Нақши шахсияти омўзгор: Шахсияти омўзгори синфҳои ибтидоӣ худ як омили муҳим дар ташаккули шахсияти кўдак мебошад. Агар омўзгор бо самимият, меҳрубонӣ, адолат ва масъулият муносибат намояд, кўдакон низ ҳамин сифатҳоро меомўзанд ва онҳоро дар зиндагии худ татбиқ мекунанд.

Аз таҳлили масъала бармеояд, ки омўзгори синфҳои ибтидоӣ яке аз шахсиятҳои калидӣ дар ташаккули шахсияти кўдак мебошад. Дар ҳамин зинаи аввалини таҳсил заминаҳои асосии дониш, тарбия, ҷаҳонбинӣ ва ахлоқи кўдак гузошта мешаванд.

Омӯзгори ибтидоӣ на танҳо муаллим, балки роҳнамо ва тарбиягари меҳрубон буда, бо меҳнати пок ва масъулияти бузургаш ба ташаккули инсонии комил ва ояндаи ҷомеа саҳми назаррас мегузорад. Омӯзгори синфҳои ибтидоӣ шахсияти кӯдакро ташаккул медиҳад, ӯро ба роҳи илм ва ахлоқи дуруст раҳнамоӣ менамояд. Маҳз омӯзгори ибтидоӣ заминаи комёбиҳои минбаъдаи кӯдакро фароҳам месозад.

Адабиёти истифодашуда:

1. Абдураҳмонов, Ҳ. Педагогикаи умумӣ. – Самарқанд: Ирфон, 2019.
2. Раҳимов, Ш. Асосҳои психологияи педагогӣ. – Душанбе: Маориф, 2020.
3. Чумъаев, Қ. Методикаи таълими синфҳои ибтидоӣ. – Самарқанд: Ношир, 2021.
4. Саидзода, М. Психологияи синнусолӣ. – Душанбе: Дониш, 2018.
5. Amirqulov, A. (2023). HUQUQIY MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA O 'RTA ASRLAR SHARQ MUTAFAKKIRLARI MA'NAVIY MEROSINING ROLI. Евразийский журнал академических исследований, 3(1 Part 3), 76-79.